

YOSHLAR ORASIDAGI EMOTSIONAL ZO'RIQISHLAR

Keldiyorova Eleonora Mahmud qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017090>

Mamlakatimizda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga zarur shart-sharoitlar yaratib berish va malakali kadr bo'lib yetishishlari uchun berilayotgan keng imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishga yo'naltirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z so'zlarida «Atoqli ma'rifatparvar bobomiz

Abdulla Avloniyning: «Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir», - degan hikmatli so'zlarini men qayta-qayta takrorlashdan charchamayman. Keyingi yillarda masalaga mana shunday yondashuv bizning ushbu sohadagi faoliyatimiz mezoniga aylandi. Chindan ham, agar biz ta'limni o'zgartirsak, ta'lim insonni o'zgartiradi. Inson o'zgarsa – butun jamiyat o'zgaradi. Shu bois, biz uzluksiz ta'limni takomillashtirish, farzandlarimizni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash, yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlashni tubdan yaxshilashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz” – deb alohida ta'kidlaydi[1].

Talabalardagi hissiy zo'riqish muammosi o'quv faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, asoratlari tez ko'zga tashlanadigan hamda dolzarbligi jihatdar alohida o'rganilishni talaba etadigan muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur ijtimoiy muammoni hal etish yo'llaridan biri o'quv faoliyati jarayonida talabalarda paydo bo'ladigan ruhiy holatlar va ularning omillarini yetarlicha o'rganishdir. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, har qanday kuchli stimullar (stressorlar) tananing psixofiziologik stressini keltirib chiqaradi. Xorij olimlari xususan, G.Sele [4] o'zining stress va zo'riqish holatlarining psixofiziologik tahlillari bilan tibbiy psixologiya rivojiga, stressli vaziyatlar va psixologik tahlil metodlarini yaratishga katta hissa qo'shdi. Uning hissiy zo'riqish strukturasi, uning kechish jarayoni va bosqichlari to'g'risidagi qarashlari hozirgi stress, agressiya va konfliktologiya mavzulari rivojiga katta hissa qo'shdi.

Talabalardagi hissiy zo'riqish omillarini o'rganishning bir nechta ustuvor vazifalari mavjud:

- talabalardagi o'quv faoliyatida hissiy zo'riqish omillarini bartaraf etishga
- qaratilgan psixoprofilaktik amaliyotlarni qo'llash imkoniyatlarini o'rganish;
- talabalarning o'quv faoliyatidan avvalgi, o'quv faoliyati davomida va o'quv faoliyatidan keyingi hissiy zo'riqish omillarini tahlil etish;
- muammoga tegishli psixologik metodlarni to'g'ri qo'llash va natijalarni matematik-statistik tahlilini amalga oshirish borasida amaliy ishlarni olib borish;
- talabalarning ma'lum yo'nalishlar va sohalardagi o'quv faoliyatlarini o'zaro farqli va o'xshash jihatlarini tahlil etish;
- talabalardagi hissiy zo'riqish omillariga qarshi diagnostik va korreksion ishlarni amalga oshirish imkoniyatlarini o'rganish va x.k.

Doimo hissiyot vujudga keltiradigan shaxsiy muhim munosabatlar doirasining kengayishi oliy hislarning rivojlanishida namoyon bo'ladi. Axloqiy norma va tamoyillarning ma'lum tizimini o'zlashtirish jamiyat va boshqa odamlar oldida ma'suliyat hissi, hamdardlik qobiliyati, do'stlik

va muhabbat ehtiyoji, o'rtoqlik hissi va axloqiy-siyosiy hislar kabi yuksak axloqiy hislarga aylanadi.

Darhaqiqat, psixologik tayyorgarlikning mohiyati psixotravmatik omillar muhitida ayrim harbiy xizmatchilar va harbiy qismlarda jangovar xizmat faoliyatda sodir bo'layotgan voqealar bo'yicha harakat qilish, tahlikali tendensiyalarni aniqlash, ularga o'z vaqtida va to'g'ri javob berish imkoniyatini beradigan psixologik xususiyatlarni samaradorligini oshirish va faollikni saqlash hisoblanadi[3].

Ilk o'spirin tomonidan qabul qilingan xulq-atvor normalarining buzilishi unda aybdorlik hissini vujudga keltiradi. Shu bilan birga unda estetik hislar doirasi ham kengayadi. Ilk o'spirinlarda intellektning rivojlanishi bilan birga hazil-mutoyiba hissining ham rivojlanishini ta'kidlash joiz. Intellektual va praksis hislar ham sezilarli rivojlanadi. Sodda bolalarcha qiziquvchanlik tafakkur jarayonidan ongli zavqlanish, qiyinchiliklarni yengishdan quvonish, ijodga ongli intilish va boshqalarga aylanadi [2].

Talabalardagi hissiy zo'riqishni aniqlash metodikalari bevosita emotsional sohaga qaratilgan bo'ladi hamda o'zida shaxsdagi barqarorlik, bardoshlilik, tolerantlik va iroda kuchini tashxis qilishda ham qo'l keladi. Biz hissiy zo'riqishni diagnostikasiga qaratilgan metodikalarni bir nechta tasniflarga ko'ra ajratib ko'rsatishga xarakat qildik:

- hissiy zo'riqish omiliga ko'ra tahlil etuvchi metodikalar;
- hissiy zo'riqishning shaxs faoliyatiga bog'liqligiga ko'ra tahlil etuvchi omillar;
- zo'riqish kuchi va davomiyligiga ko'ra sifatlarni o'rganish metodikalari;
- o'quv faoliyatini tashkil etish sifatiga bog'lab o'rganish metodikalari;
- xavotirlilik darajasi va ximoya mexanizmlarining kuchiga ko'ra o'rganish metodikalari.

Atrof bilan munosabatlardagi motivlar. O'qish faoliyatining boshlanishi bilan yangi muhitdan kutilmalar va reallik o'rtasidagi farqlarning idrok etilishi, yangi muhit va qarashlar bilan to'qnashuvlarni salbiy ta'siri talabalarda ilk hissiy zo'riqishni keltirib chiqish ehtimoli katta. Bunday zo'riqishlar talabalardagi moslashuv jarayonlari sifatiga, yangi muhit bilan tanishish sifati va avvaldan xabardorlik darajalariga bog'liq bo'lib, ko'p hollarda shaxsning atrof bilan munosabatlaridagi munosabatini yangi o'quv motivlari bilan boyitilishida namoyon bo'ladi.

O'quv-malaka faoliyatini tashkiliy-boshqaruv xususiyatlari. O'quv faoliyati ko'pincha tashkiliy-buyukratik xususiyatlarga ega bo'ladi. O'quv muassasalari, o'quv kurslari va yo'nalishlarining o'ziga xos talablari, o'rnatilgan normalar bilan ilk tanishuv asosida talablarda keyingi o'quv faoliyatini rejalashtirish, davom ettirish va yakunlash bo'yicha qarorlariga ta'sir ko'rsatuvchi qarashlar shakllanadi. O'quv faoliyatidagi normalarni bajarish va tartib-qoidalarga bo'ysunish talabalariga bo'lan munosabat orqali, avvalo talabada shaxsiy qarashlar va fikrlar bilan real voqeilikdaga o'zgarishlar farqlanishi namoyon bo'ladi. Hissiy zo'riqish bu tartiblarning qay darajada qo'yilishi va davomiyligi orqali darajalarda tasniflanishi mumkin. Ta'lim muassasalaridagi tashkiliy boshqaruv ishlarining namunali tashkil etish, talabalarga qulaylik yaratilishi, o'quv fanlari rejalarini talab darajasida amalga oshirilishi bu kabi zo'riqishlarni oldini oladi.

Yangi muhit va tanishlar bilan munosabatlarni o'rnatishdagi qiyinchiliklar. Talabalarning aksariyat qismi guruhij jamlanish orqali ma'lum bir guruhlarga birlashadilar. Bu guruhning

o'quv faoliyat maqsadi birlashtirib turadi. Bu gurux o'zida o'quv faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ma'lum jihatlarida bir-biriga yaqin talabalarni jamlaydi va o'quv faoliyatidagi kichik muhitni yuzaga keltiradi. Ko'pincha bu muhit "kursdoshlar", "do'stlar davrasi" deb nomlanib, o'quv faoliyatidagimaqsadlarni birlashtirgan, uyushgan a'zolar guruhini namoyon etadi. Lekin hamma vaqt ham bu guruhga jiplashish oson va samarali bo'lavermasligi mumkin. Bu kabi qiyinchiliklar talabalarda hissiy zo'riqishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'pincha, yaqin do'stga muxtoj bo'lish, kursdoshlar jamoasidagi moslashuvning kuchsizligi, o'quv faoliyatidagi noadekvat raqobat muhiti bu zo'riqishlarni kuchaytirishi va asoratlarini chuqurlashtirishi mumkin.

O'quv-malaka faoliyatidagi qiyinchiliklar. O'quv jarayonlari, darsliklarni murakkablik darajasi va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini pastligi omilida o'quv faoliyatidagi zo'riqishlar ortib borishi mumkin. Darsliklar, o'quv materiallarini va vositalarini yetishmasligi, sifat talablariga javob bermasligi ortidan talabalaridagi izlanish va bilim olish motivlarini susayishi va ta'lim jarayonlariga befarqlik yuzaga kelish ehtimoli bor. O'quv sifati, pedagog bilan munosabatlar, dars auditoriyasi va boshqa omillar tufayli darsdagi o'zlashtirish va mashg'ulotlarda ishtirok etish imkoniyatlari kamayib, talabalarda hissiy zo'riqishni kuchaytiradi.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. Mustaqillikning 30 yilligi bayrami tantanalaridagi nutqi. [https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoyev-vatanimiz-mustaqilligi-biz-uchun kuch-qudrat-va-ilhom-manbai-taraqqiyot](https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoyev-vatanimiz-mustaqilligi-biz-uchun-kuch-qudrat-va-ilhom-manbai-taraqqiyot) 31 avgust 2021 yil.
2. Dusmuxamedova Sh.A., Alimbaeva Sh.T. Shaxs hissiy emotsional holatlari psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi. "Mahalla va oila nashriyoti" – T. 2022. - B. 17.
3. Jo'rayeva S.N., Jumaev S.Q. Harbiy xizmatchilarining psixologik tayyorgarligini takomillashtirish mezonlari. Academic Research in Educational Sciences. ares.uz
4. Селье Г. Профилактика некрозов сердца химическими средствами. - М: Медгиз, 1961.- 207 с.